

V-RAY VA CORONA RENDERER TAQQOSLANISHI: INTERYER DIZAYNI UCHUN QAYSI MEXANIZM QULAY?

Rasulov Alisher Ahmadjon o‘g‘li

Kamoliddin Behzod nomidagi rassomlik va dizayn instituti, “Dizayn” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19980090>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy interyer dizayni jarayonida eng ko‘p qo‘llaniladigan ikki render mexanizmi — V-Ray va Corona Renderer — texnik imkoniyatlari, ish prinsipi, sifat darajasi, o‘rganish qulayligi va samaradorlik jihatidan tahlil qilinadi. Har ikki rendering tizimining afzallik va cheklovlari solishtirilib, interyer dizayni uchun eng optimal variant yuzasidan ilmiy asoslangan xulosa beriladi.

Kalit so‘zlar: V-Ray, Corona Renderer, Rendering tizimi, Vizualizatsiya texnologiyasi, Fotorealistik render, Yorug‘lik hisoblash algoritmlari, Render tezligi, Interyer vizualizatsiyasi, Arxitektura vizualizatsiyasi, Render sifatini oshirish, Tasvir generatsiyasi, Vizualizatsiya mexanizmi, Render natijasi, Zamonaviy vizualizatsiya vositalari.

Аннотация. В данной статье два наиболее широко используемых движка рендеринга в процессе современного дизайна интерьеров — V-Ray и Corona Renderer — анализируются с точки зрения технических возможностей, принципа работы, уровня качества, простоты обучения и эффективности. Сравняются преимущества и ограничения обеих систем рендеринга и дается научное заключение относительно наиболее оптимального варианта дизайна интерьера.

Ключевые слова: V-Ray, Corona Renderer, Система рендеринга, Технология визуализации, Фотореалистичный рендеринг, Алгоритмы расчета освещения, Скорость рендеринга, Визуализация интерьера, Архитектурная визуализация, Улучшение качества рендеринга, Генерация изображений, Механизм визуализации, Результат рендеринга, Современные инструменты визуализации.

Abstract. In this article, the two most widely used rendering engines in the process of modern interior design - V-Ray and Corona Renderer - are analyzed in terms of technical capabilities, principle of operation, level of quality, ease of learning and efficiency. The advantages and limitations of both rendering systems are compared, and a scientific conclusion is given regarding the most optimal option for interior design.

Keywords: V-Ray, Corona Renderer, Rendering system, Visualization technology, Photorealistic rendering, Light calculation algorithms, Render speed, Interior visualization, Architectural visualization, Rendering quality improvement, Image generation, Visualization engine, Render result, Modern visualization tools.

Dizayn va arxitektura sohasida fotorealistik vizualizatsiya bugungi kunda loyiha taqdimoti, mijoz bilan muloqot va kreativ g‘oyalarni aniq ifodalash jarayonining ajralmas qismiga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni¹da aytilganidek, zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanishni kengaytirish hamda grafik texnologiyalarni rivojlantirishbugungi kunning asosiy talablaridan biriga aylanmoqda. Shu bilan bir qatorda raqobat kuchli bo‘lgan bozorda dizaynning g‘oyasi qanchalik sifatli va tushunarli

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son

ko'rsatilsa, loyiha shunchalik muvaffaqiyatli qabul qilinadi. Shu sababli render texnologiyalarining roli nafaqat estetik natija yaratish, balki dizayn yechimining funksional jihatlarini tahlil qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Interyer dizaynerlari vizualizatsiya orqali materiallar uyg'unligini sinovdan o'tkazish, ranglar balansi va yorug'lik tarqalishini baholash, makondagi predmetlarning ergonomik joylashuvini tekshirish imkoniga ega bo'ladi.

3D grafika texnologiyalari rivojlanishi bilan rendering tizimlari dizayn jarayonini sezilarli darajada yengillashtirdi. Xususan, V-Ray va Corona Render bugungi kunda eng ko'p qo'llaniladigan vizualizatsiya tizimlaridan hisoblanadi. V-Ray o'zining uzoq yillik tajribasi, yuqori aniqlikdagi fizik hisob-kitoblari va moslashuvchan sozlamalari bilan mashhur bo'lsa, Corona Render soddaligi, intuitiv interfeysi va minimal sozlama orqali yuqori sifatli fotorealistik natija berishi bilan tanilgan. Ushbu ikki tizimning ommabopligi va qo'llanilish doirasi keng ekani ularni o'zaro taqqoslash zaruratini yuzaga keltiradi.

Zamonaviy interyer dizaynida vizualizatsiya vositasini tanlash loyihaning ishlash jarayoni, render tezligi, mijozga taqdimot sifati hamda yakuniy natijaning realizm darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun dizaynerlar uchun qaysi render tizimi ma'lum sharoitda samaraliroq ekanini bilish muhim. Mazkur maqolada V-Ray va Corona Renderer imkoniyatlari, ularning texnik prinsiplari, afzallik va kamchiliklari hamda interyer vizualizatsiyasidagi qo'llanilish samaradorligi batafsil yoritib beriladi.

1.1 V-Ray

V-Ray — Zamonaviy 3D vizualizatsiyada tasvir sifati ijodiy g'oyalarni hayotga tatbiq etishning boshlang'ich nuqtasiga aylanib bormoqda. Mavjud ko'plab kompyuter grafikasi vositalari orasida V-Ray alohida o'rin tutadi. Ushbu dasturiy ta'minot yechimi fotosurat aniqligini taqlid qiluvchi realistik tasvirlarni yaratish imkonini beradi. Zamonaviy algoritmlari, keng sozlash imkoniyatlari va yuqori renderlash tezligi tufayli V-Ray ham professional studiyalar, ham mustaqil mutaxassislar tomonidan qo'llaniladi. Ko'pgina me'morlar, interyer dizaynerlari va animatsiya mutaxassislari mislsiz vizualizatsiya sifatiga erishish uchun V-Rayga tayanadilar.

V-Ray rendererining birinchi beta versiyasi 2000-yilda chiqarilgan. V-Ray o'zining birinchi versiyalaridan boshlab asosiy nur izlash imkoniyatlarini taklif qildi, bu an'anaviy usullarga nisbatan renderlash sifatini yaxshiladi.²

Har bir yangilanish bilan mahsulot yorug'lik, soyalar va aks ettirishlarni aniqroq renderlash imkonini beruvchi yangi algoritmlar va vositalarga ega bo'ldi. Shunday qilib, 2009-yilda kompaniya bir nechta platformalarda V-Ray plaginini qo'llab-quvvatlash orqali o'z funksiyasini kengaytirdi. Yetakchi sanoat kompaniyalari bilan hamkorlik, shuningdek, Corona Renderer bilan integratsiya V-Rayni 3D grafikadagi eng ko'p talab qilinadigan yechimlardan biriga aylantirdi³.
<https://artgluck.ru/glossariy/v-ray/>

V-Rayning asosiy xususiyati — chuqur va keng parametrlar tanlovi. Bu dizaynerga yorug'lik, material, kamera va render sifatini to'liq nazorat qilish imkonini beradi. Kuchli GPU bilan ishlaganda V-Ray nihoyatda tez natija beradi, biroq murakkab sozlamalar ko'proq tajribani talab qiladi.

² Jeff Mottle, May 07, 2002 “A Closer Look At VRAY”

³ <https://artgluck.ru/glossariy/v-ray/>

1-rasm. V-Ray programmasi.

Asosiy xususiyatlari

- **Yoritish:** Sahnani aniq yoritish uchun mo'ljallangan: quyosh, osmon, nur manbalari (nuqtali, proyektor, doira) va ularning o'zaro ta'sirini simulyatsiya qiladi.
- **Global yoritish (Global Illumination):** Light Cache, Irradiance Map, Brute Force kabi algoritmlar yordamida yorug'likning sachrashini aniq hisoblaydi.
- **Geometriya:** Aniq geometrik primitivlar yaratish, sikllarni ishlash, silliqashtirish uchun Katmull-Klark algoritmidan foydalanish imkonini beradi.
- **Materiallar va retush:** Ko'plab materiallar va teksturalar bibliotekasiga ega. Blik, aks etish, singish kabi effektlarni ishlab chiqadi.
- **Kamera:** Realistik kamera effektlari (blik, chuqurlik effekti, yashirinlik) va tayyor parametrlar (presetlar) mavjud.
- **Qo'llanilishi:** Arxitektura vizualizatsiyasi, kino va animatsiya, televideniya keng qo'llaniladi.

1.2 Corona Render

Corona Render — arxitektura va interyer vizualizatsiyasiga yo'naltirilgan, soddalik falsafasiga asoslangan render tizimi. Uning shiori: “Minimal sozlama — maksimal natija”. Corona intuitiv interfeysga ega bo'lib, yangi foydalanuvchilar uchun ham juda oson o'zlashtiriladi. Tabiiy yorug'likni yumshoq va realizmga yaqin ko'rsatishi uni ayniqsa interyer dizaynerlari orasida mashhur qiladi. Corona asosan CPU asosida ishlaydi, shuning uchun kuchli videokarta bo'lmagan kompyuterlarda ham tez va barqaror render beradi.

2-rasm. Corona programmasi.

Asosiy xususiyatlari:

Corona Renderer foydalanish qulayligi, interaktiv renderlash imkoniyatlari, LightMix texnologiyasi hamda shovqinni kamaytiruvchi denoising algoritmlari bilan ajralib turadi, ya'ni:

- **Foydalanish qulayligi:** Corona sozlamalari sodda va tushunarli bo'lib, hattoki yangi o'rganuvchilar uchun ham qulaydir.
- **LightMix:** Render jarayonida yoki undan keyin chiroqlarning rangi va yorqinligini vizual tarzda o'zgartirish imkonini beradi⁴.
- **Interaktiv renderlash:** Sahna ustida ishlayotganingizda o'zgarishlarni real vaqt rejimida ko'rib borishingiz mumkin.
- **Chaos Cosmos:** Tayyor yuqori sifatli 3D modellar, materiallar va HDR osmon rasmlari kutubxonasi.
- **Yuqori sifatli Denoiser:** Tasvirdagi shovqinlarni (shovqinli nuqtalarni) samarali kamaytiradi va render vaqtini tejaydi⁵.

2. Interyer vizualizatsiyasida tasvir sifati

Har ikki tizim yuqori realizmga erisha oladi, ammo yorug'lik va materiallarni qayta ishlashda farqli yondashuvga ega.

2.1. V-Rayning sifati

- Fizik qonunlarga asoslangan aniq yoritish.
- Murakkab metall, shisha, SSS (Subsurface Scattering) kabi materiallarni realistik ko'rsatishda kuchli.
- Chaos Scans kabi keng kutubxonalar mavjud.
- Ko'proq parametrlar sababli ba'zan sozlashga vaqt ketadi.

2.2. Coronaning sifati

- Interyer makonlarda yumshoq, neytral va tabiiy yorug'lik beradi.
- Noise kamaytirish tizimi juda samarali.
- GI hisoblash tez va barqaror.
- Ko'pincha sozlersiz ham fotorealistik natija beradi.

Xulosa:

Interyer yoritishida Corona tabiiyroq natija beradi.

V-Ray esa texnik jihatdan aniqroq va professional darajadagi nazoratga ega.

3. Ishlash tezligi va samaradorlik

3.1. Corona Renderer

- Asosan CPU (markaziy protsessor) **asosida** ishlaydi.
- Interyer yoritishida optimallashtirilgan bo'lib, o'rtacha 10–25% tezroq.
- Kuchsiz kompyuterda ham samarali natija beradi.
- “Interactive Rendering” silliq va tez ishlaydi.

3.2. V-Ray

- CPU (markaziy protsessor) **yoki GPU** (videokarta) (**V-Ray GPU + RTX**) yordamida render qiladi.
- Kuchli videokarta bo'lsa, GPU rejimida natija juda tez.
- Sahna murakkab bo'lsa, ko'proq parametr sozlash talab qilinadi.

Xulosa:

⁴ <https://support.chaos.com/hc/en-us/articles/4528595708561-How-to-use-interactive-LightMix-in-Corona-for-C4D>

⁵ <https://support.chaos.com/hc/en-us/articles/4528588388113-How-to-use-denoising-in-Corona-for-3ds-Max>

Kuchsiz GPU — Corona tezroq.

Kuchli RTX kartada — V-Ray aniq ustun

4. O‘rganish qulayligi

4.1. Corona Renderer

- Minimal parametrlar.
- 1–2 kun ichida natija olish mumkin.
- Boshlang‘ich va o‘rta darajadagi dizaynerlar uchun ideal.

4.2. V-Ray

- Murakkabroq interfeys.
- O‘rganish uzoqroq vaqt talab qiladi.
- Professional studiyalar uchun mos.

Xulosa:

O‘rganish bo‘yicha Corona birinchi o‘rinda.

5. Material kutubxonasi va moslashuvchanlik

5.1. V-Ray

- Juda katta professional material kutubxonasi.
- Chaos Cosmos orqali bepul obyektlar.
- Har qanday murakkab materialni oson yaratish mumkin.

5.2. Corona Renderer

- Kutubxonasi yaxshigina, ammo V-Ray darajasida emas.
- Tabiiy materiallar — yog‘och, beton, mato juda real ko‘rinadi.

Xulosa:

Murakkab materiallarda V-Ray kuchliroq.

6. Interyer dizayni uchun qaysi biri qulay?

Quyidagi mezonlar asosida umumiy taqqoslash:

Mezon	V-Ray	Corona Renderer
Interyer uchun moslik	★★★★☆	★★★★★
Soddalik	★★★☆☆	★★★★★
Render tezligi (interyer)	★★★★☆	★★★★★
GPU bilan ishlash	★★★★★	★★★☆☆
Sifat barqarorligi	★★★★★	★★★★★

Xulosa: V-Ray va Corona Renderer o‘zining texnik imkoniyatlari, ishlash tamoyili va vizual natija sifati bilan arxitektura hamda interyer dizayni sohasida eng kuchli render tizimlaridan sanaladi. Har ikki render vositasi fotorealizmga erishishda yetakchi bo‘lsa-da, ular turli yondashuv va falsafaga ega bo‘lgani sababli dizaynerning maqsadidan kelib chiqib tanlanadi.

Corona Renderer interyer vizualizatsiyasida tabiiy yorug‘lik, yumshoq soyalar va ranglarning neytral chiqishi bilan ajralib turadi. Uning soddaligi, minimal sozlama talab qilishi va interaktiv rendering juda ravon ishlashi uni ham yangi boshlovchilar, ham tajribali dizaynerlar uchun eng qulay vositaga aylantiradi. Ayniqsa, kuchli GPU bo‘lmagan kompyuterlarda Corona yuqori samaradorlik ko‘rsatadi. Bu esa kichik studiyalar va frilanserlar uchun juda katta ustunlikdir.

V-Ray esa ko‘proq professional studiyalar, murakkab loyihalar, animatsiya va GPU asosida ishlovchi tizimlar uchun mos keladi. Undagi murakkab shaderlar, keng sozlamlar,

material tizimi va GPU-RTX qo‘llab-quvvatlashi katta hajmdagi, texnik jihatdan murakkab sahnalarda yuqori darajadagi boshqaruv imkoniyatini beradi. V-Ray ayniqsa metal, shisha, SSS, likvidlar yoki VFX elementlari bo‘lgan loyihalarda aniqroq va kengroq moslashuvchanlik taqdim etadi.

Interyer dizayni kontekstida olganda, Corona Renderer ko‘pincha yanada tabiiy, tez va oddiy natija beradi. V-Ray esa murakkab sozlamalar orqali mukammal texnik aniqlikni ta‘minlaydi va kuchli GPU bo‘lganda juda tez ishlaydi. Shuning uchun tanlov dizaynning ehtiyoji, tizim imkoniyati va loyihaning murakkabligiga bog‘liq.

Umumiy yakun sifatida:

- Boshlovchilar, o‘rta darajadagi dizaynerlar, frilanserlar va interyer bilan muntazam ishlovchilar uchun:

Corona Renderer — eng optimal tanlov.

- Animatsiya, katta studiya loyihalari, GPU-based rendering va murakkab texnik boshqaruv talab etiladigan ishlar uchun:

V-Ray — professional yechim.

Demak, ikkala render tizimi ham interyer vizualizatsiyasida yuqori darajadagi natija beradi. Faqat dizaynning uslubi, kompyuter quvvati va loyiha talabiga qarab, qaysi biri amalda qulayroq ekani belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son;
2. Mukaddas I. et al. Creating an architectural environment for unemployed people with disabilities in Uzbekistan //Design Engineering. – 2021. – С. 12165-12172.
3. Razikberdiyev M. I. On the Use of Foreign Experiences in Preserving the Historical Parts of Cities //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – Т. 4. – №. 9. – С. 41-46.
4. Саидюсупова М. Ф. ГРАФИКА В ИНТЕРЬЕРЕ: ЭСТЕТИКА, ФУНКЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ //Экономика и социум. – 2025. – №. 10-2 (137). – С. 931-934.
5. Razikberdiyev M. I. O‘ZBEKISTONDA OCHIQ OSMON OSTIDA ETNOGRAFIK MUZEY KOMPLEKSLARNI TASHKIL QILISH KONSEPSIYASI TOSHKENT SHAHRI MISOLIDA //Экономика и социум. – 2025. – №. 10-2 (137). – С. 473-479.
6. Saipova D. S. The Role of New Technologies in the Formation of the Project of Modern Museums //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences.
7. Мансуров Я. Проектирование как стадии творчества //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 184-188.
8. Fahriddinova S. M. The formation of art and Architecture of the Ancient Period //European Journal of Arts. – 2023. – №. 1. – С. 22-26.
9. Jeff Mottle, May 07, 2002 “A Closer Look At VRAY”
10. <https://artgluck.ru/glossariy/v-ray>
11. <https://support.chaos.com>